

PHILOLOGICAL SCIENCES

АРХИТЕКТОНИКА ЛИРИКИ М. ЦВЕТАЕВОЙ В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Туллубаева М.

*докторант, старший преподаватель
Казахский Национальный педагогический университет им. Абая*

Есимбек С.

*магистр, старший преподаватель
Казахский Национальный педагогический университет им. Абая*

Бимурзаева Г.К.

*преподаватель
Казахский Национальный Женский Педагогический Университет*

Умарова Д.Б.

*магистр, преподаватель
Казахский Национальный педагогический университет им. Абая*

THE ARCHITECTONICS OF M. TSVETAEVA'S LYRICS IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

Tuleubaeva M.

*PhD student, Senior Lecturer
Abai Kazakh National Pedagogical University*

Yessimbek S.

*Master of Science, Senior Lecturer
Abai Kazakh National Pedagogical University*

Bimurzaeva G.

*Lecturer
Kazakh National Women's Teacher Training University*

Umarova D.

*Master of Sciences, Lecturer
Abai Kazakh National Pedagogical University*

АННОТАЦИЯ

М. Цветаева создала свой собственный поэтический стиль и язык, который отражал её восприятие действительности и концептуально соотносился с художественным процессом её исторической эпохи. Новаторские эксперименты русской поэтессы в области художественного слова отвечали новым тенденциям модернизма в лице наиболее талантливых представителей русского символизма, футуризма, имажинизма и других течений в отечественной поэзии.

ABSTRACT

M. Tsvetaeva created her own poetic style and language, which reflected her perception of reality and conceptually correlated with the artistic process of her historical era. The Russian poet's innovative experiments in the field of artistic expression responded to new trends in modernism, represented by the most talented representatives of Russian Symbolism, Futurism, Imagism, and other movements in Russian poetry.

Ключевые слова: метафора, рифма, стихотворная строфа, русский символизм.

Keywords: metaphor, rhyme, poetic stanza, Russian Symbolism.

М. Цветаева признана читательской аудиторией и критикой подлинным мастером полифонии. В её лирике живёт гармоничный синтез разговорных интонаций и народной частушки. Поэтесса владеет искусством стилистики, построенной на коротких, односложных словах, а в жанре русской частушки используются четверостишия с перекрёстной рифмой. М. Цветаева также строит многие лирические произведения с хорейной основой и чередует длинные и краткие строчки.

Экспериментальные рифмы особенно отчётливо выделяются в поэзии М. Цветаевой на фоне точных рифм, которые всё же у неё преобладают.

Воспроизведение точных рифм при переводе цветаяевских текстов на английский язык чаще всего представляет непосильную задачу, и поэтому они заменяются неточными консонансными и ассонансными рифмами, которые создают благозвучие и упорядоченность стихотворной строки с точки зрения переводного языка.

Литературный текст М. Цветаевой представляет собой синтез ярких сравнений, лапидарных метафор и эпитетов. Поэтесса включает в текст синонимы, антонимы и цепочки однокоренных слов, которые создают стихию языковой игры, приём понятия синонимии понимается очень широко. Сим-

волицеское уподобление объектов и явлений в художественном мире М. Цветаевой происходит не по принципу лексического родства, а в глубоком философском смысле.

В лирических поэмах М. Цветаевой сюжет в традиционном понимании замещается картинами различных эмоциональных состояний и душевных реакций лирической героини. Внутренняя монологическая речь отражала глубины индивидуального сознания и нуждалась в языковых средствах, которые могли бы передать моменты рождения мысли и живое восприятие действительности.

В стихах М. Цветаевой нет стилизованного единства, и она свободно варьирует высокую лексику и литературные обороты с разговорными и даже просторечными выражениями.

М. Цветаева сталкивает в лирическом тексте напевный стих и короткие отрывистые фразы. Стихотворный метр и синтаксис создают при пересечении своих структур повышенную экспрессию поэтического текста. Русская поэтесса активно использует переносы, которые разрушают привычный рисунок стихотворной строки. Поэтесса применяет особенно эффективный приём, когда ставит перенос в конце строфы. Такой способ постановки рождает продолжительную паузу, позволяя сохранить запас воздуха и нисходящую интонацию при произношении следующих слов. Состояние острого душевного разлада и боли, раздражающей на части сердце. М. Цветаева передаёт при помощи синтаксического переноса: «Связь? Нет, разлад». Пауза является средством напряжения, к которому поэтесса прибегает, чтобы ярче передать эмоциональный порыв и трагизм переживаемой ситуации: «Паузами – пересадками//...Паузами, перерывами//... Паузами, перерубами//... Паузами — ложь, разспазмами//Вздоха...».

Литературные тексты М. Цветаевой вызвали довольно значительные трудности у переводчиков. Например, стихотворение «Ты, меня любивший фальшью...» построено на основе синтаксической и интонационной симметрии. Тире значительно усиливает паузу, которая разделяет чётную и нечётную строки. Внезапный финал любовной истории, который рождает у лирической героини высокий уровень её эмоционального потрясения, создаётся в поэтическом тексте трёхкратными повторами, усиливающими ритм и энергетику стиха. Этот повтор контрастирует с двумя финальными строчками. Рефлексия лирической героини по поводу утраченных любовных чувств подчёркивается паузами, которые усиливаются при помощи восклицательных знаков: «Истины – и правдой лжи//дальше. Некуда! -За рубежи» Лирическая героиня пытается осознать происходящее, призывая на помощь рассудок и логику, и безжалостно выносит сама себе приговор, который в стихотворном тексте подчёркивается использованием двоеточия: «Ты меня не любишь больше: // Истина в пяти словах».

Перевод на английский язык труден тем, что английская фраза структурируется присутствием глагола. В английском переводе Фейнштейна из трёх цветаевских повторов сохраняются только два, без симметрии и без сохранения цветаевских

пауз. Но англоязычный текст «всё же сохраняет градацию нарастания эмоционального напряжения, которое отличало оригинал» [1, 253].

Более внимательное отношение к ритмичной организации и пунктуационным особенностям первоисточника можно увидеть в другом переводе Мак Даффа. В этом англоязычном варианте удаётся сохранить длину цветаевской строки и симметрию начальных и конечных строк стихотворения М. Цветаевой.

В переводе также удаётся передать этапы нарастания эмоционального взрыва в душе лирической героини, который стал следствием её крайне болезненных драматических переживаний. Стихотворный ритм стиха сохраняет резко прерывистый и пульсирующий характер. Переводчик передаёт спад эмоционального напряжения и фиксирует момент, когда в воспалённом сознании героини всё же включается холодный и безжалостный к сентиментам голос рассудка: “You don’t love me any more://That’s the truth in six words”.

Стихотворная строка держится на кратких и предельно сжатых синтаксических формах, и при этом сохраняется плавность перетекания одних лексических единиц в другие: “You, who loved me – beyond all distance!//Beyond boundaries”.

Сама М. Цветаева говорила о первичности ритмической организации стиха в процессе поэтического творчества: «Указующее – слуховая дорога к стиху: слышу напев, слов не слышу. Слов ищу» [2, 74].

М. Цветаева признана читательской аудиторией и критикой подлинным мастером полифонии. В её лирике живёт гармоничный синтез разговорных интонаций и народной частушки. Поэтесса владеет искусством стилистики, построенной на коротких, односложных словах, а в жанре русской частушки используются четверостишия с перекрёстной рифмой. М. Цветаева также строит многие лирические произведения с хоревой основой и чередует длинные и краткие строчки.

Прерывистый ритм цветаевского стиха создаёт эффект рубленой интонации, подчёркивающей категоричность и крайнюю убежденность лирической героини в подлинности своих впечатлений и выводов: «Каждый стих – дитя любви.//Нищий незаконорожденный //Сердцу рай и позор//Кто отец?//...Может царь, может вор».

В английском переводе не слышится категоричности и предельной убежденности лирической героини, хотя большинство лексики составляют односложные слова. Английские читатели желали видеть в переводе лирики М. Цветаевой нечто, максимально близкое по содержанию и форме к оригиналу. Но М. Цветаева и с точки зрения русской лексики, синтаксиса, и с поэзией грамматики была смелым экспериментатором. Но в области рифмы и метра в глазах англоязычного адресата все эти новаторские для русской языковой культуры находки выглядели устаревшими, даже архаичными, так как «англоязычная поэзия давно отошла от правил силлабо-тоники и не придерживалась упорядоченного порядка чередования ударных и безударных слогов» [3, 78].

В стихотворении М. Цветаевой «Как правая и левая рука» переводчик пытается сохранить максимально возможно размер и ритм оригинального текста. Первоисточник содержит множество облегчённых стоп, построенных на пятистопном ямбе. В переводном тексте такой ритмический рисунок сохраняет только первое двустишие.

Уже во втором двустишии вместо пятистопного ямба появляется четырёхстопный, где используются сокращённые формы слов и дополнительные ударения. Такой подход переводчика воспринимается англоязычным читателем как консервативный и уже не отвечающий духу и веяниям современной поэзии.

В лирике М. Цветаевой можно встретить достаточное количество неточных и диссонансных рифм. В них ей была ценна возможность различных сдвигов в характере и расположении тех звуков, которые хотелось рифмовать. Для поэтической русской традиции начала XX столетия эта особенность превратилась в одну из основных тенденций, что подтверждалось многочисленными экспериментами в этой области в литературном наследии многих авторов, в числе которых В. Хлебников, В. Маяковский и многие другие.

М. Цветаева часто строила стихотворную строку на мужских открытых и закрытых рифмах, а в «женских рифмах неточность у неё проявлялась в интервокальной поэзии» [4, 19].

Экспериментальные рифмы особенно отчетливо выделяются в поэзии М. Цветаевой на фоне точных рифм, которые всё же у неё преобладают. Воспроизведение точных рифм при переводе цветаяевских текстов на английский язык чаще всего представляет непосильную задачу, и поэты они заменяются неточными консонансными и ассонансными рифмами, которые создают благозвучие и упорядоченность стихотворной строки с точки зрения переводного языка.

Трудность заключается и в новом способе цветаяевской рифмовки строки, где чередуются слоги чётные и нечётные. В английском языке рифмовка нечётных слогов не происходит, что делает невозможным адекватно передать перекрёстную рифму первоисточника.

В качестве примера можно привести стихотворение М. Цветаевой «Молодость моя. Моя чужая молодость». Иная ситуация складывается, если М. Цветаева выбирает попарную рифмовку, как в стихотворении «В огромном городе моём - ночь», где в английском варианте перевода удаётся сохранить точную мужскую рифму.

В синтаксической структуре цветаяевских текстов очень часто почти нет глаголов, что является для вдумчивого читателя приглашением к сотворчеству и возможностью предложить свой вариант поэтической фразы: «Сей поцелуй без звука://Губ столбняк://Так государыням руку,//Мертвым – так...».

Такой экспериментаторский синтаксис укладывался у М. Цветаевой в эллиптические конструкции, но очень тяжело поддавался англоязычному переводу.

Особую проблему составляли английские артикли и предлоги, которые размывали сжатость и предельную семантическую лаконичность цветаяевской поэзии. Вместо глагольных форм М. Цветаева очень часто прибегает к деепричастным оборотам, а так как эта конструкция не обладает категорией времени и модальности, то субъект действия в поэтическом тексте может быть нечётко определен. Такая неопределенность «позволяет вывести смысл литературного текста конкретики определённой частной ситуации к глубокому обобщающему философскому смыслу» [5, 75].

Русская словообразовательная система позволяет приставке придавать исходному слову многообразные оттенки и значения. В лирике М. Цветаевой приставка «рас» – может стать ядром наращивания всё новых смыслов, раскрывая концептуальное значение разорванности и разъединения: «вёрсты, мили, дали распаяли, расслоили, расселили» («Расстояния, вёрсты, мили», 1925). Английский перевод находит возможность транслитерировать этот приём также одинаковыми префиксами: “dispersed”, “disconnected”, “dissected”.

В поэзии М. Цветаевой придавалось новое значение стёртой семантике слова. При использовании народной этимологии и обращении к исконным корням славянской культуры. Далёкие по значению объекты и явления в воображении поэтессы связываются в едином контексте, порождая смысловое тождество: «Прошлогодний хворост – венки – слова//Пламень – пышет с подобной пищи!».

М. Цветаева использовала тире для графического выделения экспрессии поэтического текста. Англоязычные переводчики отказывались от этого приёма, что вело к семантическому нарушению поэтической фразы. Но в поэме «Крысолов» переводчик удачно сохраняет цветаяевское тире и тем самым воспроизводит энергию импульса стихотворной строки: «Мыслью – вестью, страстью – выстрелом» - “Like a thought - a massage – a short – a passion?”.

Русская поэтесса прибегает в своём творчестве к свёрнутым метафорам, которые не переводятся в буквальном смысле на английский язык. Природу русского фольклора характеризуют явления плеоназма и параллелизма, которые не развиты в англоязычной языковой традиции, что составляет также специальную проблему при художественном переводе.

В тексте М. Цветаевой используются повторы отдельных слов и фраз, которые вызывают у читателя необходимые автору аллюзии и ассоциации: «Отказываются быть://В Бедламе нелюдей//Отказываюсь — жить://С волками площадей» («Март»). Стихотворение «Март» построено на семантических повторах, но в англоязычном переводе ритмичность цветаяевского текста нарушена и в полной мере «не сохранена смысловая нагруженность поэтического текста, так как присутствуют только три синтаксических повтора из четырёх» [6, 93].

Однако есть примеры англоязычных переводов цветаяевской поэзии, когда повторы являют собой удачный художественный приём, сохраняя ритмический рисунок и семантическую наполненность

поэтической фразы: “O, sorrow flood my eyes” – «O, слёзы на глазах!»; “O, Czechia in tears” – «O, Чехия в слезах».

Литературный текст М. Цветаевой представляет собой синтез ярких сравнений, лапидарных метафор и эпитетов. Поэтесса включает в текст синонимы, антонимы и цепочки однокоренных слов, которые создают стихию языковой игры, приём понятия синонимии понимается очень широко. Символическое уподобление объектов и явлений в художественном мире М. Цветаевой происходит не по принципу лексического родства, а в глубоком философском смысле. Синонимия предполагает «множество вариантов субъективной интерпретации и даёт возможность придания каждому последующему синониму в цепи сопоставляемых новые оттенки смыслов» [7, 63].

Монологичность и глубокий лиризм поэзии М. Цветаевой был понятен англоязычному читателю, так как ролевая лирика входила в национальную языковую традицию. Разговорная тональность нарратива подкреплялась открытыми контактными формами взаимодействия с воображаемым читателем в виде вопросов и восклицаний. Лирический монолог изначально предполагал ожидаемую адресацию и в русской традиции имел глубокие фольклорные корни.

Основа русского лирического монолога кроется в его исповедальном характере и предельной искренности. В этом состоит его существенное отличие согласно англоязычной ментальности и особенностей национального культурного кода. В англоязычных текстах даже в ролевой лирике сохраняется некая дистанция между автором и его лирическим персонажем. Англосаксонская сдержанность не располагает к предельной открытости душевных порывов и рассматривается как пафосная и несколько фальшивая.

М. Цветаева создала свой собственный поэтический стиль и язык, который отражал её восприятие действительности и концептуально соотносился с художественным процессом её исторической эпохи. Новаторские эксперименты русской поэтессы в области художественного слова отвечали новым тенденциям модернизма в лице наиболее талантливых представителей русского символизма, футуризма, имажинизма и других течений в отечественной поэзии.

Происходил процесс размывания прежде устоявшихся жанровых структур. Новое время силами новых авторов внедрило понятие жанровой вариативности и модальности, провозглашая концепт неосинкретизма, который делал допустимым совмещение различных типов текстов, стилей и в целом трансформацию понятия „художественный метод”.

М. Цветаева вовсе не относилась к числу тех, кто шёл навстречу любым новаторствам с художественным словом. Однако тонкий художественный вкус, умение соблюсти чувство меры позволяли ей демонстрировать лучшие образцы поэтического искусства своего времени. Её индивидуальная манера развивалась в концепции модернизма, но поэтесса очень тщательно относилась к стилю и языковой

форме своих произведений. Модернистская эстетика совмещалась в лирике М. Цветаевой с чёткой композиционной структурой. Поэтесса утверждала триединство звука, слова и смысла. В качестве подлинной основы любого значительного художественного творчества.

М. Цветаева серьёзно относилась к иррациональному аспекту литературного процесса, разделяя представления модернизма о том, что язык сам по себе принадлежит к области магического. Согласно такому подходу слово понималось не в качестве некоего формального знака предмета, а наделялось само по себе свойством духовности.

Её лирика представляла живое воспроизведение глубоко личных эмоций и переживаний в «их непосредственном развитии, представляя перед читателем в виде своеобразного потока авторского сознания» [8, 137].

В лирических поэмах М. Цветаевой сюжет в традиционном понимании замещается картинками различных эмоциональных состояний и душевных реакций лирической героини. Внутренняя монологическая речь отражала глубины индивидуального сознания и нуждалась в языковых средствах, которые могли бы передать моменты рождения мысли и живое восприятие действительности.

Творчество М. Цветаевой позволяет проследить основанные тенденции художественного словотворчества XX столетия, выразившиеся, в частности, в том, что мышление и восприятие окружающего мира и рефлексия этого процесса становились всё более философски обобщающими и ассоциативными. Конечная смысловая целостность художественного текста складывалась из довольно обширных текстовых частей, которые структурировались также на основе так называемого ассоциативного синтаксиса, как например, в «Поэме лестницы» М. Цветаевой: «Гамма запахов// От подвала - до // Крыши стряпают...».

Русская поэтесса очень тщательно оттачивала инструментальную свою лирическую фразу. Звук становился у неё объёмным, получал чёткие рельефные особенности и за счёт аллитераций воспринимался почти физически: «Даль, отдалившая мне близь, // Даль, говорящая: «Вернись!»

М. Цветаеву мало занимало всё то, что лежит на поверхности и объективно существует в мире привычных вещей и предметов. Ей всегда хотелось перейти грань, рубеж обыденности, повседневной рутинности и оказаться в пространстве непознанного и необъяснимого только с позиции строгой логики. Эксперименты М. Цветаевой в области словотворчества были многогранны. Она использовала ряды паронимов и смело разъединяла слова. Это разделение порой приводило поэтессу к открытию первоначального, глубинного значения слова и позволяло иначе оценить потенциальные возможности, изначально заложенные в его семантике. Например, слово «расстояние» означало не только некое отдаление, но и приобретало новые смысловые оттенки: это не только отдаление от чего-то, но и жизнь, жизненное состояние некой внутренней оторванности, это стояние порознь, отдельно от чего-то или кого-то.

Литературные тексты М. Цветаевой предусматривают множество прочтений. В «Поэме Воздуха» описание объективного события, когда был впервые в истории в июне 1919 года британскими летчиками был успешно осуществлён трансатлантический перелёт, осмысливаются как бесконечные возможности человеческого духа, способного к преодолению любых границ пространства и времени.

Многозначность поэтического слова М. Цветаевой позволяет расширить банальное значение одного слова и соединить его со словом, имеющим более широкий философский смысл. В «Новогоднем» слово «сплётъ» ассоциируется и с житейским бытовым значением «сплетни», и со словом «сплетение», означающим неразрывное единство жизненного начала и смерти, как его изначально заданного финала: „жизнь и смерть давно беру в кавычки, // Как заведомо-пустые сплётъ».

М. Цветаева ждала от своего читателя соперничества и очень вдумчивого погружения в её художественный мир.

В лирике М. Цветаевой можно найти примеры самоцитатности, когда она ожидает от своего адресата знания своих предыдущих текстов. Самоцитатность и насыщенность поэтического произведения библейскими аллюзиями и отсылками к текстам других литературных авторов превращает художественное наследие русской поэтессы в один сплошной связанный воедино текст, «наполненный ассоциациями, знаковыми деталями, символами и ёмкими художественными образами» [9, 175].

М. Цветаева никогда не находилась в рамках и пределах концепции одного конкретного литературного направления или художественного метода. Критика обнаруживала в её поэзии поэтические приёмы и эстетические находки, связанные с символизмом, акмеизмом, эстетическим футуризмом, но саму поэтессу это мало занимало.

В процессе литературного творчества она усматривала важнейшую роль бессознательного, и в этом критика находила созвучие с эстетикой символизма.

Откровенное непринятие мещанства и низменной меркантильности сближали эстетическую поэзию М. Цветаевой с поэзией футуристов.

Англоязычная критика находила в творчестве русской поэтессы высочайший интеллектуальный уровень, непревзойдённую высочайшую степень оригинальности и новаторства её поэзии и присущую ей филигранность и сложность литературной техники.

Русская эмиграция двадцатых годов прошлого века очень много сделала для популяризации поэзии М. Цветаевой в Великобритании. М. Цветаева посещала Англию, но чувствовала себя там порой не совсем уютно, так как не владела английским языком.

В Англии стали выходить в свет научные работы с тщательным исследованием поэзии М. Цветаевой. Солидный анализ поэтики лирики русской поэтессы содержался в монографии С. Карлинского, который собрал множество разнообразного материала, отрывающего многогранность личности

М. Цветаевой и обозначающего ее место в мировом художественном процессе. Жизненный и творческий путь М. Цветаевой нашел отражение в эссе, сохранившихся письмах и обобщенном библиографическом материале.

В 60-ые годы XX столетия русская читающая аудитория получила возможность познакомиться с первым научно подготовленным изданием стихов М. Цветаевой. Собрание цветаяевских произведений публиковались в эти годы и в Америке. И. Бродский написал предисловие к двухтомному сборнику цветаяевской лирики, который увидел свет в Нью-Йорке.

Исследования англоязычных авторов позволяли приобщиться к русской национальной культуре и ощутить богатство русского языка и его возможности в овладении поэтической техникой. Критики, среди которых Элен Фейнштейн, Питер Франс, Рональд Хингли и многие другие, пытались исследовать стилистику и ритмику цветаяевской поэзии в контексте литературного движения её эпохи и рассматривали проблематику произведений русской поэтессы в историческом контексте.

Была сделана удачная попытка сопоставить литературное творчество М. Цветаевой с поэтическим наследием её современников, в числе которых были такие выдающиеся персоны, как А. Ахматова, Б. Пастернак, И. Мандельштам.

Поэзия М. Цветаевой рассматривалась как общекультурный феномен, который определил мировоззрение и творческую манеру многих западноевропейских и американских поэтов. Стилистика, синтаксис и ритмическая организация цветаяевской лирики послужила мощными стимулом к поэтическим открытиям, которые определили литературное развитие не только отечественного словесного искусства, но и будущих выдающихся достижений в области мировой культуры.

Литература

1. Айзенштейн Е. Построен на созвучиях мир. Звуковая стихия М. Цветаевой. СПб, 2000. - 403с.
2. Цветаева М. Собрание сочинений в 7-ми томах. - Т.6, кн. 2, - М., - 1998.
3. Livingstone A. Marina Tsvetaeva and Russian Poetry// Melbourne Slavonic studies. - 2007.- P. 109-120
4. Mirsky D. A Russian letter: Recent Developments in poetry: Poetry and politics // the London Mercury. - 2011. - Т. IV. - 19 p.
5. Карлинский S. Marina Tsvetaeva Poetry. - N.Y. - 2007. 208 p.
6. Mc. Duff Note on translatiry Tsvetaeva// Marina Tsvetaeva. Selected Poems. Newcastle- upon-Tyne, 2008.-107 p.
7. Nayden M. A note on the Translation// Marina Tsvetaeva. After Russia// Trasi, by M.M. Nayden with S. Yastremssi - Ann arbot, 2012. — p. 62-69.
8. От символизма до обернутое. Поэзия русского модернизма. - М., 2001. - 297с.
9. Минералов Ю.И. Теория художественной словесности(поэтика и индивидуальность. - М, 1999. - 283с.